

ОӘЖ 631.115.2

**ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ЖЕРГЕ ЖӘНЕ МҮЛІКKE САЛЫҚ
САЛУДЫ РЕТТЕЙТІН ЗАҢНАМАНЫҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ**

**МАХМУТОВА ТАҢШОЛПАН БАЙБОЛҚЫЗЫ
БЕЙСЕМБАЙ НҰРАЙ МЕЙРАМҚЫЗЫ**

С.Сейфуллин атындағы Қазақ агротехникалық зерттеу университеті КеАҚ
«Жер ресурстарын басқару, сәулет және дизайн» институты
«Кадастр» мамандығының студенттері

Ғылыми жетекші: **БЕРИСТЕНОВ АЙДАРБЕК ТАЙНИГАЗЫНОВИЧ**
Астана қ., Қазақстан

***Аңдатпа:** Мақалада Қазақстан Республикасында жерге және мүлікке салық салуды реттейтін заңнаманың қазіргі жағдайы қарастырылады. Салық салу жүйесінің құқықтық негіздері, жер салығы мен мүлік салығының ерекшеліктері, олардың мөлшерлемелері мен жеңілдіктері баяндалған. Сонымен қатар, 2025 жылдан бастап енгізілген өзгерістер – жеке тұлғалардың жер және мүлік салығын біріктіру арқылы бірыңғай мүлік салығының енгізілуі талданады. Мақалада салық төлеудің заманауи тәсілдері, цифрландыру үрдістері және әлеуметтік осал топтарға арналған жеңілдіктер мәселесі қамтылған. Қорытынды бөлімде Қазақстандағы жер мен мүлік салығының даму болашағы мен жетілдіру бағыттары айқындалады.*

***Түйінді сөздер:** Қазақстан Республикасы, салық салу, жер салығы, мүлік салығы, жергілікті салықтар, Салық кодексі, Жер кодексі, бюджет кірістері, бірыңғай мүлік салығы, салық жеңілдіктері, цифрландыру, e-Salyq Azamat.*

Бүгінгі күні Қазақстанда салық салу жүйесі Салық кодексімен реттеледі. Бұл құжатта барлық салық түрлері мен олардың қалай есептелетіні жазылған. Жер мен мүлік салығы – жергілікті салықтарға жатады, яғни түскен қаражаттың бәрі сол аймақтың бюджетінде қалады. Сонымен қатар, жер қатынастары мәселелері Жер кодексінде бекітілген.

Жер салығы

Жер салығының негізгі мақсаты – жерді дұрыс әрі тиімді пайдалану.

- Салық жер учаскесінің көлеміне, орналасқан жеріне және пайдаланылу мақсатына байланысты есептеледі.

- Мысалы, ауыл шаруашылығы жерлері үшін салық мөлшері төменірек болса, қала орталығындағы коммерциялық жерлерге жоғарырақ салық салынады.

- Әлеуметтік жағдайы төмен топтарға жеңілдіктер қарастырылған.

Мүлік салығы

Мүлік салығы – әр азаматтың меншігіндегі үйіне, саяжайына, гаражына және басқа да жылжымайтын мүлкіне төленеді.

- Жеке тұлғалар үшін салық мөлшері – мүліктің кадастрлық құнына байланысты.

- Ал заңды тұлғалар ғимараттарын бухгалтерлік есептегі орташа жылдық құнына қарай салық төлейді.

Бұл салық та жергілікті бюджетке тұрақты түсіп, әлеуметтік жобаларды қаржыландыруға жұмсалады.

Қазіргі жағдай және жаңалықтар

Соңғы жылдары мемлекет салық төлеуді жеңілдетуге күш салып келеді.

- 2025 жылдан бастап жеке тұлғалардың жер және мүлік салығы біріктірілді. Енді азаматтар екі бөлек емес, бір ғана «мүлік салығын» төлейді. Бұл халыққа ыңғайлы болды.

- Салық төлемдерін онлайн жүргізу үшін e-Salyq Azamat қосымшасы енгізілді. Оның көмегімен қарызыңды тексеріп, үйден шықпай-ақ төлеуге болады.

- Ардагерлерге, мүгедектерге және әлеуметтік осал топтарға бұрынғыдай жеңілдіктер сақталған.

- Дегенмен, жер мен мүліктің бағасы кейде нарықтағы құнымен сәйкес келмейді. Сондықтан әділ бағалау жүйесін жетілдіру әлі күнге дейін маңызды мәселе болып отыр.

Қортынды Қорыта айтқанда, Қазақстанда жер мен мүлікке салынатын салықтар – жергілікті бюджеттің тұрақты кіріс көзі. Соңғы өзгерістер төлемдерді жеңілдетіп, азаматтар үшін түсінікті ете түсті. Дегенмен, алдағы уақытта салық салу жүйесін одан әрі әділетті қылу үшін жер мен мүлікті бағалау әдістерін жетілдіру қажет.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. Қазақстан Республикасының Конституциясы, 1995 ж.
2. Қазақстан Республикасының Салық кодексі, 25 желтоқсан 2017 ж.
3. «Жер кодексі» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 20 маусымдағы №442-ІІ Заңы.
4. ҚР Қаржы министрлігі Мемлекеттік кірістер комитетінің ресми материалдары (2024–2025 ж.).
5. eGov.kz – Қазақстан Республикасының электрондық үкімет порталы.